

TÍTULO: ALEITAMENTO HUMANO NO AMBIENTE ESCOLAR: PERSPECTIVA E PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I

DOI: 10.5281/zenodo.17841745

AUTORES: MARHLA LAIANE DE BRITO ASSUNÇÃO, CLEIDE MARIA PONTES, LUCIANA PEDROSA LEAL

INTRODUÇÃO: O ALEITAMENTO HUMANO É FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PARA A SAÚDE DA MULHER. O LEITE HUMANO DEVE SER OFERECIDO EXCLUSIVAMENTE ATÉ OS SEIS MESES DE VIDA DA CRIANÇA E, APÓS ESSE PERÍODO, DE FORMA COMPLEMENTAR ATÉ OS DOIS ANOS OU MAIS. APESAR DAS RECOMENDAÇÕES, MENOS DA METADE DAS CRIANÇAS DO MUNDO SEGUEM ESSA ORIENTAÇÃO, O QUE REFLETE A PERSISTÊNCIA DE MITOS, A DESINFORMAÇÃO E A AUSÊNCIA DO TEMA NO AMBIENTE ESCOLAR. **OBJETIVO:** ANALISAR A PERCEPÇÃO E A PRÁTICA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I QUANTO À INSERÇÃO DO ALEITAMENTO HUMANO NAS ATIVIDADES ESCOLARES, ALÉM DE IDENTIFICAR TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS ADEQUADAS PARA SUA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA. **MÉTODO:** ESTUDO DESCRITIVO E QUANTITATIVO, REALIZADO COM 56 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PETROLINA-PE. A COLETA DE DADOS OCORREU ENTRE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2023, POR MEIO DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO. AS VARIÁVEIS ANALISADAS INCLUÍRAM ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, EXPERIÊNCIAS PESSOAIS COM ALEITAMENTO, PRÁTICAS DOCENTES E SUGESTÕES DE RECURSOS PEDAGÓGICOS. A PESQUISA FOI APROVADA PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM PARECER N°6.095.692. **RESULTADOS:** DOS PARTICIPANTES, 90,7% CONSIDERAM IMPORTANTE ABORDAR O ALEITAMENTO HUMANO NA ESCOLA, EMBORA 44,4% NUNCA O TENHAM FEITO EM SALA DE AULA. AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS MAIS CITADAS COMO VIÁVEIS PARA ESSA ABORDAGEM FORAM VÍDEOS (88,9%), HISTÓRIAS EM QUADRINHOS (59,3%) E JOGOS (40,7%). OS CONTEÚDOS SUGERIDOS PELOS DOCENTES VARIARAM ENTRE OS BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO, ASPECTOS FISIOLÓGICOS E A IMPORTÂNCIA DO APOIO FAMILIAR. **CONCLUSÃO:** A INCLUSÃO DO ALEITAMENTO HUMANO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I É CONSIDERADA POSSÍVEL E RELEVANTE PELOS PROFESSORES. NO ENTANTO, PARTE SIGNIFICATIVA AINDA NÃO ABORDA O TEMA EM SALA. RECOMENDA-SE, PORTANTO, FORMAÇÃO CONTINUADA, MATERIAIS PEDAGÓGICOS ADEQUADOS E ARTICULAÇÃO ENTRE OS SETORES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, PROMOVENDO O ALEITAMENTO HUMANO COMO PARTE DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO HUMANO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ENSINO FUNDAMENTAL, FORMAÇÃO DOCENTE, TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS